

DONIESIENIA

Short notes

Potwierdzenie występowania *Idia calvaria* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Erebidae) w Wielkopolsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2616126>

Confirmation of the occurrence of *Idia calvaria* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) in the Great Poland region (Lepidoptera: Erebidae)

Z Wielkopolski podawanych jest 362 gatunki Noctuoidea, z czego 38 zalicza się do rodziny Erebidae. *Idia calvaria* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) jest jednym z bardziej interesujących pod względem rozszedlenia gatunków spośród tej rodziny motyli i wymagał potwierdzenia z Wielkopolski. Dotychczas *I. calvaria* był podawany z Wielkopolski pojedynczo z początku XX wieku, z okolic Zbąszynia oraz Rawicza (NOWACKI J. & WĄSALA R. 2018. *Polish entomological monographs* 15: 1–96). W Polsce głównie stwierdzany z południowej oraz wschodniej części kraju. Po roku 1961 gatunek ten podawany był z województw Podlaskiego, Mazowieckiego, Lubelskiego, Dolnośląskiego, Małopolski oraz Podkarpacia (PRZYBYŁOWICZ Ł. *et al.* 2017. *Polish entomological monographs* 13: 119–124).

W trakcie badań motyli w Rogalińskim Parku Krajobrazowym stwierdzono ten gatunek na stanowisku:

– **Rogalinek** [XT38] 52.2403/ 16.9097, 15.06.2018, 1♀, leg. R. Słodzinka. Motyla odłowiono do pułapki świetlnej około północy. Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji drugiego z autorów.

MAREK BĄKOWSKI, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Syst., Poznań, Polska
bakowski@amu.edu.pl

ROBERT SŁODZINKA, Poznań, Polska
trebor@rayo.pl

Accepted: 30 January 2019; published: 29 March 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>